

Entwicklung und Implementierung eines Metadaten-Modells für Literatur im Netz

Ein Erfahrungsbericht aus dem Projekt SDC4Lit

Buck, Nina

nina.buck[at]hls.de

Hochleistungsrechenzentrum (HLRS), Universität Stuttgart

ORCID-iD: 0000-0002-4651-6040

Ulrich, Mona

mona.ulrich[at]dla-marbach.de

Deutsches Literaturarchiv Marbach, Deutschland

ORCID-iD: 0000-0001-9591-5614

Jung, Kerstin

kerstin.jung[at]ims.uni-stuttgart.de

Universität Stuttgart, Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung (IMS),
Deutschland

ORCID-iD: 0000-0002-9548-8461

Ganzenmüller, Andreas

andreas.ganzenmueller[at]hls.de

Hochleistungsrechenzentrum (HLRS), Universität Stuttgart

ORCID-iD: 0009-0002-3451-7334

Kushnarenko, Volodymyr

volodymyr.kushnarenko[at]hls.de

Hochleistungsrechenzentrum (HLRS), Universität Stuttgart

ORCID-iD: 0000-0001-7427-2410

Bönisch, Thomas

thomas.boenisch[at]hls.de

Hochleistungsrechenzentrum (HLRS), Universität Stuttgart

ORCID-iD: 0000-0003-3108-8597

Zusammenfassung. Die Entwicklung eines passenden Metadaten-Modells erfordert Zeit und Aufwand und darf sich nicht nur auf die Beschreibung der Daten selbst beschränken, sondern muss immer auch dem Einsatz auf unterschiedlichen Systemen gerecht werden. Im Projekt SDC4Lit wurde für archivierte literarische Werke aus dem Netz ein Metadaten-Modell basierend auf Standards verschiedener Kataloge und

Datenbanken sowie im Hinblick auf die Implementierung in einem Repository entwickelt.

Das Prinzip der Metadaten wird schon seit Jahrhunderten im Bibliothekswesen verwendet und mit der digitalen Verknüpfbarkeit von Daten, z.B. über das World-Wide-Web, spielen sie heute eine zentrale Rolle in der Strukturierung von Informationen. Metadatenstandards ermöglichen Austausch und digitale Zugänglichkeit zu Metadaten. Verschiedene Standards dienen dabei verschiedenen Zwecken und sind dabei auf Informationsbedürfnisse, Anwendungsszenarien und Blickwinkel der jeweiligen Community ausgerichtet. So finden sich stets weitere Daten, die so spezifisch sind, dass zu ihrer angemessenen Beschreibung ein eigens angepasstes Metadaten-Modell notwendig ist.

Die Erfindung des World-Wide-Web hatte auch einen bedeutenden Einfluss auf die Literatur. Neue digitale Formen von Literatur sind entstanden. Um diese Literatur angesichts der Schnelllebigkeit des Internets vom Verschwinden im Netz zu bewahren, werden diese Werke als digitale Objekte archiviert. Im Rahmen des Projektes SDC4Lit¹ wurde dazu ein Konzept entwickelt und die notwendige Infrastruktur aufgebaut, um die bereits vorhandenen Bestände an Literatur im Netz des Deutschen Literatur Archiv in Marbach (DLA)² der Wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen. Bei diesem Vorhaben spielten die Metadaten eine zentrale Rolle.

Zu den Beständen des DLA gehören literarische Blogs, literarische Onlinezeitschriften und Werke der Netzliteratur. Aktuell umfassen diese Bestände zusammen etwa 500 Quellen, weshalb die möglichst automatisierte Verarbeitung dieses Materials, inklusive der Metadaten, allein aufgrund der Größe der vorhandenen Datenmenge eine hohe Priorität hatte.

Natürlich gibt es auch einige prinzipiell für die Beschreibung von Netzliterarischen Werken geeignete Metadaten-Modelle wie z.B. die CELL-Taxonomie³, die unter anderem auch die Beschreibung von Webseiten ermöglicht. Da die für das Projekt relevanten Daten grundsätzlich bereits archiviert sind, aber zum Teil in mehreren Repräsentationen vorliegen, welche teils auch noch in verschiedenen Systemen gespeichert

¹ SDC4Lit Homepage. URL: <https://www.sdc4lit.de/>, Zugriff am 09.05.2023.

² Deutsches Literatur Archiv (DLA) Marbach Homepage. URL: <https://www.dla-marbach.de/>, Zugriff am 09.05.2023.

³ Cell Project, Taxonomies Definition. URL: <https://cellproject.net/taxonomies-definition>, Zugriff am 12.05.2023.

sind, war es von Anfang an eine besondere Herausforderung, ein Metadaten-Konzept zu entwickeln, welches der Heterogenität des Materials gerecht wird.

Zum Teil konnte man dabei auf Vorarbeiten aus früheren Projekten der beteiligten Institute zurückgreifen. So konnte bereits ein vorhandenes Anwendungsprofil (DLA - Application Profile⁴) genutzt werden, welches speziell für die Anforderungen der Netzliteratur entwickelt wurde und mit METS⁵, MODS⁶ und PREMIS⁷ technische, bibliografische, strukturelle, administrative, prozessbezogene und erhaltungsbezogene Metadaten umfassen. Seitens des HLRS⁸ konnte zudem auf Erfahrungen aus dem Projekt „Dipl-Ing“⁹ zurückgegriffen werden, in welchem das Metadaten-Schema EngMeta¹⁰ entwickelt wurde, das im Forschungsdaten-Repository der Universität Stuttgart (DaRUS) Verwendung findet.

Da die vorhandenen Metadaten aus unterschiedlichen Katalogen und Datenbanken zusammengetragen werden mussten, und leider nicht immer völlig konsistent und technisch auch nicht immer ordentlich strukturiert waren, war es notwendig ein aufwendiges Metadaten-Mapping vorzunehmen. Dazu wurden die vorhandenen Metadaten evaluiert und kategorisiert, sodass am Ende für alle zu befüllenden Felder des neuen Metadaten-Modells Mapping-Regeln formuliert werden konnten, die anschließend technisch (mit Python-Skripten) umgesetzt werden mussten. So war es möglich die vorhandenen Metadaten auf das Metadaten-Schema MODS abzubilden, und die Beziehungen anschließend in PREMIS darzustellen. Die so aufbereiteten Metadaten konnten schließlich ins Repository eingespielt werden.

Die Entwicklung eines eigenen Metadaten-Modells erfordert Zeit und Aufwand. Ein gutes Metadaten-Modell darf sich dabei nicht nur auf die

⁴ Kuch, Stephanie, „DLA - Application Profile, Version 3“. URL: https://wwik-prod.dlamarbach.de/line/images/f/f1/Application_profile_V3_en.pdf, Zugriff am 12.05.2023.

⁵ METS (Metadata Encoding and Transmission Standard). URL: <https://www.loc.gov/standards/mets/>, Zugriff am 12.05.2023.

⁶ MODS (Metadata Object Description Schema) Homepage. URL: <https://www.loc.gov/standards/mods/>, Zugriff am 12.05.2023.

⁷ PREMIS (Preservation Metadata) Homepage. URL: <https://www.loc.gov/standards/premis/>, Zugriff am 12.05.2023.

⁸ HLRS: Höchstleistungsrechenzentrum Homepage. URL: <https://www.hlrs.de/>, Zugriff am 12.05.2023.

⁹ Dipl-Ing Projekt. URL: <https://www.izus.uni-stuttgart.de/fokus/fdm-projekte/dipling/>, Zugriff am 12.05.2023.

¹⁰ EngMeta Metadaten-Schema. URL: <https://www.izus.uni-stuttgart.de/fokus/engmeta/>, Zugriff am 12.05.2023.

Beschreibung der Daten selbst beschränken, sondern muss immer auch dem Einsatz auf unterschiedlichen Systemen (Anforderung der Interoperabilität gemäß den FAIR-Prinzipien) gerecht werden.

Bibliografie

Cell Project, Taxonomies Definition.

URL: <https://cellproject.net/taxonomies-definition>, Zugriff am 12.05.2023.

Deutsches Literatur Archiv (DLA) Marbach Homepage. URL:

<https://www.dla-marbach.de/>, Zugriff am 09.05.2023.

Dipl-Ing Projekt. URL: <https://www.izus.uni-stuttgart.de/fokus/fdm-projekte/dipling/>, Zugriff am 12.05.2023.

EngMeta Metadatenchema. URL: <https://www.izus.uni-stuttgart.de/fokus/engmeta/>, Zugriff am 12.05.2023.

HLRS: Höchstleistungsrechenzentrum Homepage. URL:

<https://www.hlrs.de/>, Zugriff am 12.05.2023.

Kuch, Stephanie, „DLA - Application Profile, Version 3“.

URL: https://wwik-prod.dla-marbach.de/line/images/ff1/Application_profile_V3_en.pdf, Zugriff am 12.05.2023.

METS (Metadata Encoding and Transmission Standard). URL:

<https://www.loc.gov/standards/mets/>, Zugriff am 12.05.2023.

MODS (Metadata Object Description Schema). URL:

<https://www.loc.gov/standards/mods/>, Zugriff am 12.05.2023.

PREMIS (Preservation Metadata). URL:

<https://www.loc.gov/standards/premis/>, Zugriff am 12.05.2023.

SDC4Lit Homepage. URL: <https://www.sdc4lit.de/>, Zugriff am

09.05.2023.